

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
41 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA ISHCHI-XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH

Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish muammosini kompleks yondoshuv asosida o'rganish maqsadida olib borilgan bo'lib, korxonada mavjud ishchi-xodimlar boshqaruv tizimining holatini tahlil etish va baholash, barcha biznes jarayonlarini modellashtirish va modellashtirilgan jarayonlarni optimallashtirish hisoblanadi. Tadqiqotd personal auditi va innovatsion texnik-texnologik yechimlar asosiy o'rin tutadi. Natijalar asosida kadrlar siyosati, mehnat unumdorligi va resurslardan samarali foydalanishga oid tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ishchi-xodimlarni boshqarish, kadrlar siyosati, biznes jarayonlari, modellashtirish, optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish.

Abstract: The present study is dedicated to investigating the problem of improving the personnel management system in service enterprises based on a comprehensive approach. The aim of the study is to analyze and evaluate the state of the existing personnel management system at an enterprise, to model all business processes, and to optimize the modeled processes. The study focuses on conducting a personnel audit and applying innovative technical and technological solutions. Based on the obtained results, recommendations have been developed aimed at improving personnel policy, enhancing labor productivity, and effectively utilizing resources.

Keywords: personnel management, personnel policy, business processes, modeling, optimization, effective use of resources.

Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению проблемы совершенствования системы управления персоналом в предприятиях сферы услуг на основе комплексного подхода. Целью исследования является анализ и оценка состояния существующей системы управления персоналом на предприятии, моделирование всех бизнес-процессов и оптимизация смоделированных процессов. В исследовании основное внимание уделено проведению персонального аудита и применению инновационных технико-технологических решений. На основе полученных результатов разработаны рекомендации, направленные на совершенствование кадровой политики, повышение производительности труда и эффективное использование ресурсов.

Ключевые слова: управление персоналом, кадровая политика, бизнес-процессы, моделирование, оптимизация, эффективное использование ресурсов.

KIRISH

Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimi faqat ichki boshqaruv masalalari bilan cheklanmay, balki global iqtisodiyotdagi va mamlakatimizdagi dinamik o'zgarishlar, raqamli transformatsiya va innovatsion texnologiyalarning keng tarqalishi natijasida yangi ilmiy va amaliy nuqtai nazarlarni talab qiladi.

Dunyoning turli mamlakatlarida xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish va bozor talablariga moslashish maqsadida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimlarini modernizatsiyalash, avtomatlashtirish va biznes jarayonlarini integratsiyalash tendensiyasi yangidan-yana kuchaymoqda. Global ishlab chiqish va innovatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish, avtomatlashtirilgan kadrlar boshqaruvi platformalari kabi yechimlar orqali ishchi-xodimlarning mahorati va resurslardan unumdor foydalanish imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilanmoqda.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda iqtisodiyotning turli sektorlarida, ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasida, modernizatsiya va raqamli transformatsiya jarayonlari jadal sur'atlarda rivojlanayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston davlatining strategik rejalari, investitsiyalarni jalb etish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va yuqori malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlari xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimining zamonaviy talablarga moslashishini ta'minlashga xizmat qiladi. Mavjud ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik sharoitlar, shuningdek, xalqaro hamkorlik orqali ma'lum ilmiy-tadqiqotlar va amaliyot tajribalari integratsiyalanishi, ishchi-xodimlarning kasb-mahoratini oshirish va resurslardan samarali foydalanishda yangi imkoniyatlarni yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish, biznes jarayonlarini modellashtirish hamda resurslardan samarali foydalanish sohasidagi ilmiy va amaliyotga oid bilim bazasini keng qamrab oladi.

Birinchi navbatda, xalqaro miqyosda Peter Drucker [1], Michael Porter [2] va boshqa yetakchi mutaxassislarining nazariy asarlari ushbu sohaning nazariy poydevorini tashkil etadi. Ularning ishlarida tashkilotlarda strategik boshqaruv, raqobatbardoshlik va inson kapitalining ahamiyati keng yoritilgan. Ushbu konseptual asoslar xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini optimallashtirishda va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, assessment-centre usuli asosida amalga oshirilgan baholash tadqiqotlari ishchi-xodimlarni baholash va ularning kasbiy salohiyatini aniqlashda samarali metodologiya sifatida e'tirof etilgan.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda esa, M.Yu. Shereshevan [3] va boshqa olimlarning tadqiqotlari mamlakatimiz iqtisodiyoti va korporativ boshqaruv tizimining o'ziga xosligi, shuningdek, davlatning iqtisodiyotga aralashuvi va qonunchilik beqarorligining inson resurslariga ta'siri masalalariga alohida urg'u beradi. Ularning ishlarida xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimining shakllanishida tashqi va ichki omillar, jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, texnologik yangilanishlar, raqobat muhiti va davlat siyosati kabi ko'plab omillar tahlil qilingan.

Shuningdek, so'nggi yillarda raqamli transformatsiya va avtomatlashtirish jarayonlari ham inson resurslarini boshqarish tizimida yangi konseptual yondoshuvlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Bu borada xalqaro va mintaqaviy ilmiy-tadqiqot markazlari tomonidan olib borilgan ishlar, jumladan, biznes jarayonlarini modellashtirish va optimallashtirish, HR texnologiyalarining avtomatlashtirilgan platformalari, hamda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili metodlarining tatbiqi keng o'rganilgan. Ushbu metodologiyalar xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarning kasbiy salohiyatini oshirish va ularning faoliyat samaradorligini maksimal darajada ta'minlashga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish jarayonini chuqur tahlil qilish va samarali yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, ilmiy nazariy yondoshuvlar hamda amaliy metodlarni kompleks qo'llash orqali, deskriptiv tahlil, sifatli usullar, biznes jarayonlarini modellashtirish, integratsion yondashuv, empirik va eksperimental metodlar orqali kelgusida ularni yanada samarali va innovatsion tarzda rivojlantirish uchun asosiy strategik tavsiyalarni shakllantirishda foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotda global tendensiyalar va mamlakatimizdagi zamonaviy islohotlar asosida xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini tahlil etish, modellashtirish va optimallashtirish jarayonlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot uchta asosiy bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda korxonadagi mavjud boshqaruv tizimi va strategik maqsadlar tahlil etiladi, ikkinchi bosqichda biznes jarayonlarining sifatli modellashtirilishi orqali resurslardan unumdor foydalanish imkoniyatlari aniqlanadi, va uchinchi bosqichda modellashtirilgan jarayonlarning optimallashtirilishi, innovatsion texnologiyalar asosida avtomatlashtirilishi va raqamli platforma bilan integratsiyalashuvi nazarda tutiladi[4].

Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlar faoliyatini boshqarish va samaradorligini oshirish tizimini optimallashtirish jarayoni tadqiqotning uchta asosiy bosqichini o'z ichiga oladi:

1. Korxonada ishchi-xodimlarni boshqarish tizimining mavjud holatini tahlil etish va boshqarish.
2. Korxonada ishchi-xodimlarni boshqarish tizimi va uning barcha biznes jarayonlarini modellashtirish.
3. Korxonada ishchi-xodimlarni boshqarish tizimining barcha biznes-jarayonlarini optimallashtirish. Tadqiqot jarayonida har bir jarayonni atroflicha ko'rib chiqamiz.

I-bosqich. Tadqiqotning birinchi bosqichini bajarishning asosiy yo'nalishlari bo'lib, xizmat ko'rsatish korxonasi rahbariyatining strategik maqsadlari faoliyatini tushinishi hisoblanadi. Shunday ekan, ular to'g'ri yo'nalishga ega bo'lgan kadrlar siyosatini ishlab chiqish va ishchi-xodimlarni boshqarishning zamonaviy texnologiyalarini tanlash uchun asoschilar sifatida namoyon bo'ladi. Bu bosqichda boshqarish ko'nikmalari va salohiyatiga ega bo'lgan turli xil xizmat ko'rsatish korxonalarini rahbariyati faoliyati baholanadi.

Bunday baholash "Assessment-centre" usuli asosida o'tkazilishi mumkin.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish texnologiyalarini tahlil etish va baholash ishlab chiqilgan biznes-jarayonlarga muvofiq o'tkaziladi. Bundan tashqari bu bosqichda personal auditi o'tkaziladi.

Natijada mazkur bosqichdagi ishlar quyidagi tartibda hisobotda aks ettiriladi:

- ishchi-xodimlarni boshqarish amaliyotini tavsifi;
- kadrlar xizmatining samarali faoliyatini baholash;
- ishchi-xodimlarni boshqarish bo'yicha funksiyalarni baholash;
- ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha muammolar, kamchiliklar va takliflarni ishlab chiqish.

Bizningcha, hozirgi sharoitda xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimining shakllanishiga ta'sir etuvchi muammolar bir qator yo'nalishlarda namoyon bo'ladi (1-rasm).

Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimining shakllanishiga ta'sir etuvchi muammolar

1-rasm. Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimining shakllanishiga ta'sir etuvchi muammolar.

II-bosqich. Xizmat ko'rsatish korxonasida resurslarni boshqarish tizimi va uning barcha biznes jarayonlarini modellashtirish. Xizmat ko'rsatish korxonasida resurslarni boshqarish tizimini sifatli modellashtirish uning quyidagi yo'llar bilan maqsadga erishishidagi xarajatlarni minimallashtirish imkonini beradi:

- mehnat unumdorligini oshishi;
- korxonada ishchi-xodimlarining kasb-malaka tarkibini shakllanishi;
- ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni shakllanishi;
- mehnatni motivatsiyalash va rag'batlantirish dasturini ishlab chiqish;
- korxonada xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etishning barcha elementlarini yuksaltirish yo'llarini aniqlash;
- korxonada iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish;
- kadrlar hujjatlari aylanishini avtomatlashtirish bo'yicha innovatsion texnika va texnologiyalarni joriy etish va h.k.

III-bosqich. Biznes-jarayonlarni optimallashtirish bo'yicha ish bevosita ularni modellashtirish bosqichlarida amalga oshiriladi (1-jadval).

1-jadval. Korxonalarda xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etishning asosiy funksional tizimlari.

Korxonada xizmat ko'rsatish jarayonini tashkil etish tizimlari			
1. Xizmat ko'rsatish (ishlab chiqarish)ni tashkil etish	2. Moliyaviy-iqtisodiy faoliyatni tashkil etish	3. Texnik-texnologik tuzilmani tashkil etish	4. Korxonada ishchi-xodimlari mehnatini tashkil etish
Xizmat ko'rsatish (ishlab chiqarish) jarayonini rejalashtirish	Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni rejalashtirish	Funksional tuzilmalarni tashkil etish	Rejalashtirish va marketing tizimi
Xizmat ko'rsatish (ishlab chiqarish) shakllarini tashkil etish	Asosiy va aylanma fondlarni boshqarish	Tashkiliy tuzilma	Ishchi-xodimlarni hisobga olish va yollashni tashkil etish tizimi
Xizmat ko'rsatish (ishlab chiqarish) faoliyatini tartibga solish	Moliyaviy faoliyatni boshqarish	Hujjatlar aylanishini nazorat etish	Ishchi-xodimlarni kasbga yo'naltirish va moslash-tirish tizimi
Xizmat ko'rsatish infratuzilmasini tashkil etish	Buxgalteriya hisobi va hisobotini yuritish	Axborot oqimlari va kommunikatsiyalar	Ishchi-xodimlarni o'qitish va rivojlantirish tizimi
Moddiy-texnik ta'minot va sotish faoliyatini tashkil etish	Iqtisodiy tahlilni amalga oshirish	Kompyuterlar, orgtexnika va ofis mebellari	Ishchi-xodimlarni motivatsiyalashni tashkil etish tizimi
Ishlab chiqarishga transport va logistika xizmatini ko'rsatish	Buxgalteriya hisobotining xalqaro standartlari. Xo'jalik-lar o'rtasidagi alo-qalarni boshqarish	Mehnatni tashkil etish	Ijtimoiy rivojlanishni boshqarish

Modellashtirishning asosiy maqsadi bo'lib, xizmat ko'rsatish korxonasini resurslar bilan ta'minlanganligini baholash va undan foydalanish samaradorligi hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish korxonasini resurslaridan samarasiz foydalanish korxonada uchun yo'qotishlarga va ahamiyatli darajada riskni oshishiga olib kelishi mumkin. Modellashtirishning yakuni bo'yicha resurslardan samarasiz foydalanish sohalari, muammoli holatlar tez-tez aniqlanib turadi. Bunday sohalarni to'g'rilashni mohiyati bo'yicha resurslarni boshqarish tizimining biznes-jarayonlarini optimallashtirish maqsadi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish muammosini kompleks yondoshuv asosida o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mavjud boshqaruv tizimi o'zining ayrim jihatlari bo'yicha samarali ishlayotgan bo'lsa-da, innovatsion texnik-texnologik yechimlar va zamonaviy personal auditi metodlarining yetarli darajada qo'llanilmaganligi tizim samaradorligini pasaytirishga olib kelmoqda. Biznes jarayonlarini to'liq modellashtirish va optimallashtirish orqali ishchi-xodimlarning mehnat unumdorligi, kadrlar siyosati va resurslardan samarali foydalanish darajasini sezilarli darajada oshirish mumkinligi aniqlangan. Shuningdek, tadqiqot korxonalarida raqamli transformatsiya va texnologik yangilanishlarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish bo'yicha quyidagi asosiy taklif va tavsiyalarimizni bildirishimiz mumkin.

Korxonada ishchi-xodimlar boshqaruvi tizimini muntazam ravishda tahlil qilish va monitoring qilish mexanizmlarini ishlab chiqish, mavjud zaif tomonlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni qo'llash;

korxonaning barcha muhim biznes jarayonlarini to'liq modellashtirish orqali jarayonlardagi noaniqliklar va takroriy faoliyatlarni aniqlash, so'ngra ularni optimallashtirish orqali samaradorlikni oshirish;

zamonaviy texnologik vositalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi yechimlarni joriy etish orqali tizimni modernizatsiya qilish va raqamli transformatsiyani amalga oshirish;

assessment-centre usuliga asoslangan personal auditni keng qo'llash orqali ishchi-xodimlarning malaka va kompetensiyalarini doimiy baholash hamda ularning rivojlanish istiqbollarini aniqlash;

kadrlar siyosatini qayta ko'rib chiqish, treninglar va malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish orqali ishchi-xodimlarning mehnat unumdorligini oshirish;

korxonaning iqtisodiy resurslarini optimal boshqarish va xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish, innovatsion yondoshuvlar yordamida resurslardan unumli foydalanishni ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Drucker, P.F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper & Row. 1973.
2. Porter, M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press. 1980.
3. Shereshevan, M.Yu. Korporativ boshqaruv tizimining o'ziga xosligi va davlat siyosati. Toshkent: O'zbekiston davlat nashriyoti. 2015.
4. Thornton, G.C., & Rupp, D.E. Assessment Centers in Human Resource Management: Strategies for Prediction, Diagnosis, and Development. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2006.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

